

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СЛОЖНОСТЬ, ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ И СРЕДНЕДУШЕВЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ: ПОРОГОВЫЕ ЭФФЕКТЫ И ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Аннотация. В данной работе рассматривается индекс экономической сложности и его влияние на валовой региональный продукт (ВРП), среднедушевые доходы населения в регионах Российской Федерации. Показано, что связь между экономической сложностью и ВРП имеет пороговый эффект, то есть статистически значимая связь наблюдается только для достаточно высоких уровней экономической сложности. В исследовании делается вывод, что повышение уровня экономической сложности может стимулировать экономический рост и развитие, но только после достижения определенного порогового уровня экономической сложности. Также показано отсутствие непосредственной связи между среднедушевыми доходами населения и экономической сложностью. Однако, непосредственная связь специализации региональной экономики и среднедушевыми доходами является значимой. Полученные непосредственные связи позволили уточнить обобщенную производственную функцию ВРП и получить достаточно точную эконометрическую модель для среднедушевых доходов.

Ключевые слова: непосредственные связи, экономическая сложность, региональная политика, регионы РФ.

Введение. Индекс экономической сложности позволяет получить оценки сложности структур экономики, учитывающие одновременно разнообразие и уникальность секторов, что позволяет отразить как широту, так и глубину структуры экономики, см. [3–6]. Одним из важнейших аспектов экономической сложности является отраслевая сетевая структура, которая измеряет степень взаимосвязанности различных секторов экономики через производственные процессы. Считается, что такая взаимосвязь способствует передаче знаний, технологий и других ресурсов между секторами и поддерживает экономический рост.

В последние годы в статистических исследованиях индекс экономической сложности используется в качестве объясняющего фактора для экономического роста, уровня знаний, человеческого капитала, неравенства и других социально-экономических показателей [3–6]. Однако связь между экономической сложностью и социально-экономическими показателями не всегда однозначна, и существуют другие факторы, которые могут влиять на эту связь. Как будет показано в этой работе часто предположение или выводы о наличии непосредственной связи ВРП или среднедушевыми доходами с экономической сложностью является ошибочными, поскольку, как правило, не рассматриваются другие основные показатели экономики и науки.

Цель данной работы – проверить две гипотезы, используя данные по регионам Российской Федерации. Во-первых, мы изучим, существует ли непосредственная связь между индексом экономической сложности и ВРП. Во-вторых, мы изучим, существует ли непосредственная связь между сложностью экономики и факторами обобщенной производственной функции. Для этого будет использована методология нахождения непосредственных связей и тестирования семейства гипотез.

¹ Кудров Александр Владимирович, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник, ЦЭМИ РАН (kovlal@inbox.ru).

Данные. В работе [2] была получена *обобщенная* производственная функция ВРП, в которой региональный выпуск зависит от числа занятых, стоимости основных фондов со своими коэффициентами эластичности, которые зависят от индексов отраслевой структуры ВРП, и числом исследователей (выделяется как дополнительный фактор производства с постоянным коэффициентом эластичности). Эти факторы производственной функции будут рассмотрены в качестве основных характеристик экономики наряду с индексом экономической сложности.

Поясним подробнее про индексы отраслевой специализации, которые включают в себя индексы добывающей и обрабатывающей промышленности промышленности и характеризуют отраслевые особенности региона (рис. 1). Эти индексы были построены по данным отраслевой структуры ВРП с использованием компонентного анализа с вращением и отражают отраслевую специализацию рассмотренных регионов.

Рис. 1. Распределение регионов России в пространстве факторов отраслевой ориентации (слева); оценки экономической сложности по регионам РФ (упорядоченные по возрастанию; по данным 2019 г.; справа)

Вместе с этим были рассмотрены данные о налоговых поступлениях по секторам экономики по 82 секторам экономики субъектов РФ, которые отражают объемы производства каждого сектора экономики для экспорта и для внутреннего потребления. По этим данным был построен индекс экономической сложности, см. [1]. На рис. 2 показаны полученные оценки индекса экономической сложности. Большие значения показателя экономической сложности говорят о том, что в структуре экономики преобладают взаимосвязанные сектора. Например, отрасли с длительным производственным циклом, такие как электроника и машиностроение, требуют более высокого уровня координации и знаний и поэтому имеют высокий уровень экономической сложности. Напротив, экономические структуры, в которых преобладают сырьевые и сельскохозяйственные сектора, характеризуются низкими значениями экономической сложности.

Результаты исследований. Рассмотрим подробнее форму зависимости логарифма ВРП от рангов экономической сложности (рис. 2).

Рис. 2. ВРП и ранги экономической сложности; непараметрическая регрессия Надарайя-Ватсона

Из рис. 2 видно, что в среднем соответствие между экономической сложностью и ВВП характеризуется кривой U-образной формы. Большие значения ВВП отвечают, главным образом, минимальными или максимальными значениями экономической сложности. Напомним, что как было указано выше, минимальные значения экономической сложности отвечают регионам с большой долей добывающей промышленности в структуре экономики, а максимальные значения соответствуют регионам с сильно диверсифицированными экономиками за счет наличия длинных цепочек добавленной стоимости. Таким образом, большой ВВП достигается в результате:

- 1) интенсификации сырьевой ориентации;
- 2) развития длинных цепочек добавленной стоимости.

В силу немонотонности соответствия между логарифмом ВВП и экономической сложностью, возьмем точку минимума непараметрической регрессии логарифма ВВП от рангов индекса экономической сложности, что соответствует значению 0.45, в качестве порога для экономической сложности.

Для выявления влияния экономической сложности на ВВП и среднедушевых доходов применялась техника так называемого «причинного анализа» или анализа структуры *непосредственных связей*, см. подробнее [2]. На рис. 3 представлены полученные графы непосредственных связей с ВВП и среднедушевыми доходами. Отметим, что для экономической сложности бралось ее усеченное значение, превышающее порог, поскольку:

$$\text{cor}(\text{ВРП}, \text{ECI} \mid \text{ECI} \geq 0.45, X_{-(\text{ВРП}, \text{ECI})}) = 0.79$$

$$\text{cor}(\text{ВРП}, \text{ECI} \mid \text{ECI} < 0.45, X_{-(\text{ВРП}, \text{ECI})}) = -0.18$$

где $X_{-(\text{ВРП}, \text{ECI})}$ – все рассматриваемые показатели науки и экономики за исключением ВВП и ЕСИ (индекс экономической сложности). Таким образом, только для значений экономической сложности, превышающих, обнаруживается непосредственная положительная связь ВВП и экономической сложности. Для значений экономической сложности ниже порога непосредственная связь с ВВП незначима.

Рис. 3. Графы непосредственных связей для ВРП (слева) и среднедушевых доходов (справа)

На основании выявленной пороговой непосредственной связи экономической сложности и ВРП было обобщено представление расширенной производственной функции для ВРП:

$$\begin{cases} Y = c_1 \cdot K^{\beta_1(S_1, S_2)} L^{\beta_2(S_1, S_2, T_1)} P(t)^\gamma \\ R = c_2 \left(\frac{Y}{L}\right)^{\beta_3(S_1, S_2)} \end{cases} \quad (1)$$

где

$$\beta_1(S_1, S_2) = \frac{\mu_1 e^{(\mu_2 \cdot S_1 + \mu_3 \cdot S_2)}}{1 + \mu_1 e^{(\mu_2 \cdot S_1 + \mu_3 \cdot S_2)}}, \beta_2(S_1, S_2, T_1) = \frac{\lambda_1 e^{(\lambda_2 \cdot S_1 + \lambda_3 \cdot S_2 + \lambda_4 \cdot T_1)}}{1 + \lambda_1 e^{(\lambda_2 \cdot S_1 + \lambda_3 \cdot S_2 + \lambda_4 \cdot T_1)'}}$$

$$\beta_3(S_1, S_2) = \frac{v_1 e^{(v_2 \cdot S_1 + v_3 \cdot S_2)}}{1 + v_1 e^{(v_2 \cdot S_1 + v_3 \cdot S_2)}}$$

$c, \gamma, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4, \mu_1, \mu_2, \mu_3, v_1, v_2, v_3$ – константы.

Y – валовой региональный продукт; K – стоимость основных фондов; L – численность занятых; P – численность исследователей; $T_1 = I(ECI \geq 0.45) \cdot ECI$ – усеченный слева индекс экономической сложности; S_1 и S_2 – отраслевые индексы.

Таблица 1. Оценки параметров модели для ВРП, см. (1), и их статистическая значимость

	Оценка	Ст.ошибка	t-значение	p-значение	
c_1	6,77	0,42	4,53	0,00	***
μ_1	1,79	0,21	2,72	0,01	**
μ_2 (индекс добывающей пр-ти; фонды)	0,01	0,00	3,53	0,00	***
μ_3 (индекс обрабатывающей пр-ти; фонды)	-0,02	0,01	-3,68	0,00	***
λ_1	0,33	0,26	-4,35	0,00	***
λ_2 (индекс добывающей пр-ти; занятые)	-0,01	0,01	-1,96	0,05	*
λ_3 (индекс обрабатывающей пр-ти; занятые)	0,05	0,01	3,83	0,00	***
λ_4 (экономическая сложность)	3,34	1,16	2,89	0,01	**
v (исследователи)	0,05	0,02	2,81	0,01	**

	Оценка	Ст.ошибка	t -значение	p-значение	
Обозначения: *** – p-значение на уровне менее 0,001, ** – p-значение на уровне менее 0,01, * – p-значение на уровне менее 0,05.					

Заметим, что найденное выражение для ВРП оценено с большей точностью, а именно $R^2=0,982$, что больше чем в работе [2].

Таблица 2. **Оценки параметров модели для среднедушевых доходов, см. (1), и их статистическая значимость**

	Оценка	Ст.ошибка	t -значение	p-значение	
c_2	5,176	0,305	16,950	0,000	***
ν_1	3,354	0,881	3,807	0,000	***
ν_2 (индекс добывающей пр-ти; занятые)	-0,006	0,002	-4,238	0,000	***
ν_3 (индекс обрабатывающей пр-ти; занятые)	-0,007	0,002	-3,756	0,000	***
Обозначения: *** – p-значение на уровне менее 0.001 , ** – p-значение на уровне менее 0.01, * – p-значение на уровне менее 0.05.					

Построенная модель для среднедушевых доходов характеризуется $R^2=0,82$.

Рис. 4 (слева) иллюстрирует, что возрастающая отдача от масштаба характерна для регионов с высокой эластичностью труда и низкой эластичностью капитала, что, в свою очередь, означает большую концентрацию обрабатывающей промышленности и большое значение экономической сложности в соответствующих регионах.

Наличие статистически значимого положительного параметра λ_4 при усеченной экономической сложности говорит о возможности эффекта “перелива” инноваций. Регионы с более сложной производственной структурой, как правило, имеют более широкую диверсификацию, что создает возможности для межотраслевого распространения знаний и технологий, что в свою очередь может привести к увеличению инноваций и росту производительности. Кроме того, регион, производящий разнообразную продукцию и имеющий взаимосвязанные производственные процессы, имеет больше возможностей для использования эффекта масштаба.

Рис. 4. Слева: для каждого региона согласно модели (1) – эластичность основных фондов (ось x) и эластичность труда (ось y), прямая: $y+x+\gamma=1$. Справа: зависимость среднедушевых доходов от индекса обрабатывающей промышленности

Регионы с более разнообразными и сложными производственными структурами со специализацией в обрабатывающей промышленности имеют больше возможностей для получения выгоды от эффекта масштаба и реагирования на экономические изменения.

А значит, такие регионы могут увеличить выпуск, что будет способствовать экономическому росту и развитию. Как уже отмечалось ранее, регионы с более сложной экономической структурой, как правило, имеют более диверсифицированную экономику, что делает их более приспособленными к колебаниям цен на конкретные товары.

Также из рис. 4 (справа) видно, что, согласно модели (1), снижение уровня обрабатывающей промышленности может привести к снижению среднего дохода на душу населения. То есть снижение промышленной активности может привести к сокращению высокооплачиваемых рабочих мест.

Заключение

К важным содержательно экономическим результатам можно отнести:

– Выявлено влияние экономической сложности на ВРП, которое носит пороговый характер. При достаточно больших значениях экономической сложности, начиная с некоторого порогового значения, имеется непосредственная связь с ВРП. Для значений экономической сложности ниже этого порога непосредственная связь с ВРП отсутствует.

– Для значений экономической сложности ниже определенного порога имеется сильная непосредственная связь с индексом добывающей промышленности. Для экономической сложности выше этого порога непосредственная связь с индексом добывающей промышленности отсутствует.

– Экономическая сложность выше определенного порога является значимой объясняющей переменной производственной функции ВРП в обобщенном ее представлении и обеспечивает ее большую точность.

– Возрастающая отдача от масштаба проявляется только в регионах, где преобладают отрасли обрабатывающей промышленности и имеется достаточно высокий уровень экономической сложности.

– Отсутствует непосредственная связь среднедушевых доходов и экономической сложности.

– Получена эконометрическая модель для среднедушевых доходов, которая наряду с ВРП на душу определяется еще и специализацией региональной экономики.

ЛИТЕРАТУРА

1. Афанасьев, М. Ю. Экономическая сложность и вложенность структур региональных экономик / М. Ю. Афанасьев, А. В. Кудров // Экономика и математические методы. 2021. Т. 57. № 3. С. 67–78.
2. Гаврилец, Ю. Н. Статистический анализ и моделирование взаимосвязи региональной экономики и науки / Ю. Н. Гаврилец, А. В. Кудров, И. В. Тараканова // Экономика и математические методы. 2022. Т. 58. № 4. С. 56–70.
3. Hartmann D., Guevara M. R., Jara-Figueroa C., Aristarán M., Hidalgo C. Linking Economic Complexity, Institutions, and Income Inequality // World Development, 2017. V. 93, p. 75-93
4. Hausmann R., Hidalgo C. A., Bustos S., Coscia M., Chung S., Jimenez J., Simoes A. The Building Blocks of Economic Complexity // PLoS ONE, 2007. 2(1), e268.
5. Hidalgo C. A., Klinger B., Barabási A. L., Hausmann R. The Product Space Conditions the Development of Nations // Science, 2007. 317(5837), 482–487.
6. Hidalgo C. A., Hausmann R. The Building Blocks of Economic Complexity // Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 2009. 367(1897), 1817–1825.